

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QITUVCHILARINING IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Xoshimova Feruzaxon Baxodirovna

Qo‘qon universiteti Andijon filiali Psixologiya, pedagogika va jismoniy madaniyat kafedrasida katta o‘qituvchisi

tel.raqam: +998934160588 elektron pochta: xoshimovaf@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-8546-5922>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648549>

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish muammosi hamda uni hal etishda raqamli ta’lim texnologiyalarining o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, qiyosiy taqqoslash va pedagogik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar raqamli texnologiyalar talabalarning kreativ fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va innovatsion yondashuvlarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko‘rsatdi. Shuningdek, maqolada raqamli vositalarning metodik imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, ijodkorlik, kreativ fikrlash, boshlang‘ich ta’lim, pedagogik texnologiyalar, innovatsiya, interaktivlik.

Zamonaviy ta’lim tizimi raqamlashtirish jarayonining faol bosqichiga kirib bormoqda. Bu jarayon pedagog kadrlar oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda, xususan, kreativlik, moslashuvchan fikrlash va innovatsion yondashuvlarni shakllantirish muhim vazifaga aylanmoqda [1].

Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan dastlabki munosabatini shakllantiruvchi asosiy subyekt hisoblanadi. Shu bois ularning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi [2].

Ijodkorlikni rivojlantirish muammosi ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, ijodkorlikni shaxsning muammoli vaziyatlarda yangicha yechim topish qobiliyati sifatida talqin etish keng tarqalgan [3].

Raqamli ta’lim texnologiyalarining pedagogik jarayonga ta’siri bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar ularning o‘quv jarayonini samarali tashkil etish, vizuallashtirish va individuallashtirish imkonini berishini ko‘rsatadi [4].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda raqamli platformalar orqali talabalarning mustaqil o‘rganish ko‘nikmalari va kreativ fikrlash darajasi oshishi qayd etilgan [5].

Mazkur tadqiqot bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda raqamli ta’lim texnologiyalarining ahamiyatini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda kompleks yondashuv asosida bir qator ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodlarini tanlashda muammoning ko‘p qirrali ekanligi, ya’ni pedagogik, psixologik va texnologik jihatlarni qamrab olishi inobatga olindi.

Nazariy tahlil tadqiqotning asosiy bosqichlaridan biri bo‘lib, u orqali muammo doirasidagi ilmiy-nazariy manbalar chuqur o‘rganildi. Xususan, pedagogika, psixologiya va raqamli ta’lim sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, maqolalar hamda xalqaro tadqiqot natijalari tahlil qilindi.

Ushbu metod yordamida:

• “ijodkorlik faoliyati”, “kreativ fikrlash”, “raqamli ta’lim texnologiyalari” kabi tushunchalarning mazmuni aniqlashtirildi;

- bo‘lajak o‘qituvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishning nazariy asoslari ochib berildi;
- raqamli texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari tizimlashtirildi.

Nazariy tahlil natijasida tadqiqotning konseptual asoslari shakllantirildi va keyingi amaliy bosqichlar uchun metodik yo‘nalish belgilab olindi.

Qiyosiy tahlil orqali an’anaviy va raqamli ta’lim yondashuvlari o‘zaro solishtirildi. Bu metod tadqiqotda muhim o‘rin tutib, ikki xil ta’lim modeli samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Taqqoslash quyidagi mezonlar asosida amalga oshirildi:

- o‘quv jarayonining interaktivlik darajasi;
- talabalarning faollik ko‘rsatkichi;
- ijodiy topshiriqlarni bajarish sifati;
- mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish darajasi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, raqamli ta’lim muhitida talabalar ko‘proq mustaqil ishlashga moyil bo‘lib, ularning kreativ yondashuvlari sezilarli darajada yuqori bo‘ladi. Shuningdek, raqamli vositalar o‘quv materialini vizual va interaktiv shaklda taqdim etish orqali bilimlarni o‘zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Pedagogik kuzatuv tadqiqotning amaliy qismida qo‘llanilib, talabalarning real o‘quv jarayonidagi faoliyati tizimli ravishda o‘rganildi. Kuzatuv jarayoni maxsus reja asosida tashkil etilib, unda quyidagi jihatlarga e’tibor qaratildi:

- talabalarning darsdagi faolligi;
- raqamli vositalardan foydalanish ko‘nikmalari;
- ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonidagi yondashuvlar;
- muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati.

Kuzatuv natijalari muntazam ravishda qayd etilib, tahlil qilindi. Bu esa talabalarning ijodkorlik darajasidagi o‘zgarishlarni aniqlash va raqamli texnologiyalarning ta’sirini baholash imkonini berdi.

Tadqiqot oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ishtirokida olib borildi. Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichda tashkil etildi:

1. **Diagnostik bosqich** – talabalarning boshlang‘ich ijodkorlik darajasini aniqlash;
2. **Tajriba bosqichi** – raqamli ta’lim texnologiyalarini o‘quv jarayoniga joriy etish;
3. **Tahliliy bosqich** – olingan natijalarni qayta ishlash va umumlashtirish.

Tadqiqot davomida turli raqamli vositalar (multimedia taqdimotlari, onlayn platformalar, interaktiv topshiriqlar) qo‘llanildi va ularning talabalarning ijodkorlik faoliyatiga ta’siri o‘rganildi.

Mazkur tadqiqotda qo‘llanilgan metodlar o‘zaro integratsiyalashgan holda ishlatildi. Nazariy tahlil orqali muammoning ilmiy asoslari ishlab chiqilgan bo‘lsa, qiyosiy tahlil va pedagogik kuzatuv orqali amaliy natijalar asoslab berildi. Bu esa tadqiqotning ishonchliligi va ilmiy ahamiyatini oshirdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

Birinchidan, talabalarning kreativ fikrlash darajasi oshadi. Raqamli vositalar orqali berilgan muammoli topshiriqlar ularni mustaqil yechim topishga undaydi [6].

Ikkinchidan, interaktivlik kuchayadi. Multimediya vositalari orqali o‘quv materiallari yanada tushunarli va qiziqarli shaklda yetkaziladi [4].

Uchinchi, mustaqil ta’lim ko‘nikmalari rivojlanadi. Onlayn platformalar orqali talabalar o‘z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi [5].

To‘rtinchi, innovatsion yondashuv shakllanadi. Talabalar yangi pedagogik g‘oyalarni ishlab chiqishga intiladi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish nafaqat bilim berish samaradorligini oshiradi, balki talabalarning ijodkorlik salohiyatini ham rivojlantiradi.

Biroq, ushbu texnologiyalarni samarali qo‘llash uchun o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarur [1]. Aks holda, texnologiyalar kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda raqamli ta’lim texnologiyalari muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki:

- raqamli vositalar kreativ fikrlashni rivojlantiradi;
- ta’lim jarayonini interaktiv va samarali qiladi;
- talabalarning mustaqil o‘rganish qobiliyatini oshiradi.

Shu bois pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. To‘xtaxodjayeva M.X. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019.
3. Guilford J.P. Creativity: Theory and Research. – New York, 1987.
4. Bates A.W. Teaching in a Digital Age. – Vancouver, 2015.
5. Redecker C. Digital Competence of Educators. – European Commission, 2017.
6. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking. – Chicago, 1990.